

OBLIGAȚIILE GHIDULUI DE TURISM, PRIVIND ȚINUTA ȘI COMPORTAMENTUL ÎN RELAȚIILE CU TURIȘTII

BĂLĂȚEL Elena, asistent universitar
Universitatea de Stat din Moldova

Abstract

THE TOUR GUIDE'S OBLIGATIONS REGARDING CONDUCT AND BEHAVIOR IN DEALING WITH TOURISTS

The training and further professional development of tourist guides is an absolute necessity to increase the quality of tourism products. In order to achieve this objective, it is necessary to develop and implement study programmes specifically designed for tourism agents. Implementing international experiences in the field of training and further professional development of tourism service providers can bring sustainable results in a very short period of time, something that is necessary to improve the image of the Republic of Moldova as a destination in international tourism.

Key words: sustainable tourism, tourist guide, green tourism, communication in tourism

JEL: Q10, Z30, Z32, Z38, D00.

Introducere

Inițial pornim de la constatarea faptului că particularitățile activității turistice impune ca deciziile curente referitoare la prestarea unui serviciu turistic să fie cât mai aproape de locul unde prestatorul se întâlnește cu consumatorul. Ideal ar fi ca personalul prin prima linie să aibă autoritatea de a lua decizii pe loc; în caz contrar ocaziile de prestare eficientă a serviciului turistic și posibilitățile de a îndrepta sau de evita unele greșeli nu sunt suficiente. Dacă aceste ocazii sunt pierdute, calitatea serviciului turistic se va deteriora în mod rapid. În anumite situații, unele operații sunt prea complicate pentru a fi cunoscute de personalul prestator, cazuri în care prestatorii sunt sprijiniți de personalul de specialitate din cadrul firmei.

Este un concept relativ nou în sfera activității turistice, de aceea pentru o mai bună înțelegere a sa v-am prezenta din punct teoretic esența unor elemente componente. La momentul actual, analiza specificului deontologiei la nivelul activității turistice nu este un scop în sine, ci un motiv de a face o sinteză teoretică a problemei însăși, de a determina specificul reglementării și particularitățile evidențierii problemelor în activitatea ghidului de turism prin prisma sa. Conștientizarea experienței date ne permite folosirea rezultatelor pozitive și evitarea unor teze negative, acordând posibilitatea de a înțelege specificul reglementării și particularitățile evidențierii problemelor în activitatea ghidului de turism prin intermediul deontologiei.

Astfel, deontologia este termenul provenit din grecescul deon, care înseamnă obligație, datorie, ceea ce trebuie, ceea ce se cade, necesitate, și logos, care presupune studiu, știință, concept. Deci deontologia desemnează „teoria datoriei, sau deontologia este teoria îndatoririlor, a obligațiilor conștientizate, interiorizate, asumate, în temeiul cărora omul are a se manifesta”.

În sensul de mai sus, vom prelungi cu faptul că termenul deontologie este utilizat de Jeremy Bentham (1748-1832) și reprezentanții școlii utilitariste care l-au consacrat. Prin deontologie el a denumit știința despre morală și datorie în general. Filozoful și juristul englez Bentham, în 1834, a elaborat lucrarea Deontologia sau știința despre morală, în care scria: „Baza deontologiei este principiul după care o acțiune este bună sau rea, demnă sau nedemnă, merituoasă sau blamabilă, în raport cu tendința ei de a spori sau diminua suma fericirii publice”. Bentham scria: „Deontologia ca artă este ceea ce trebuie făcut, iar ca știință presupune o totalitate de cunoștințe despre faptul cum trebuie să procedezi în orice situație. În cazul unui individ concret, la alegerea regulii de conduită proprii el trebuie să

aprecieze dacă împrejurările cauzei merită această modalitate de conduită sau este nevoie de ales o altă regulă”. În continuarea acestei opinii se subliniază că părerile individuale ale persoanelor formează opinia publică, care la rândul său instituie anumite cerințe celor ce dețin anumite funcții în stat.

Conceptual deontologia indică un ansamblu de reguli și datorii, conștientizarea acestora, precum și procesul de elaborare a lor. Axată pe valoarea datoriei, această teorie are o sferă largă de acțiune, delimitându-se ca deontologie a vieții de familie, a vieții sociale, a muncii, iar „cu reflexive etică se aplică unui domeniu particular al activității umane, permițând examinarea aprofundată a problemelor concrete legate de exercitarea unei profesii”. În acest sens, deontologia se atribuie unei profesii, ocupațiuni, fiind constituită ca doctrină privind studiul datoriilor, ce marchează cadrul de desfășurare a profesiei, precum și studiul normelor de reglementare a practicii profesionale, moduri de comportament care să susțină competența profesională.

Același fapt se susține și în DEX - ul limbii române, și anume:

1) doctrină privitoare la normele de conduită și la obligațiile etice ale unei profesii (mai ales a celei medicale);

2) teorie a datoriei, a obligațiilor morale.

În literatură se mai găsește și sub denumirea de etică normativă, parte a eticii în care se rezolvă problemele legate de sensul vieții, destinația omului, conținutul datoriei morale, determinând anumite principii și norme morale.

În prezent, deontologia este studiată ca o categorie a teoriei generale a moralei, în ale cărei limite se studiază problemele datoriei și a ceea ce "trebuie" ca atare. Concretizând problema datoriei atribuită la diferite tipuri de activității profesionale avem: deontologie medicală, juridică, militară, a omului de știință, a inventatorului, jurnalistică, inginerescă, a educatorului. În legătură cu aceasta, deontologia profesională reprezintă reflexia etică aplicată unui domeniu particular al activității umane, permițând examinarea aprofundată a problemelor concrete legate de exercitarea unei profesii.

Astfel, deontologia este o disciplină de interferență între morală și drept, având ca obiect normarea conduitei profesionale, a relațiilor dintre persoanele care exercită o profesie și a raporturilor lor cu destinatarii exercițiului acelei funcții (profesii) și cu terții. Deontologia se interferează cu dreptul prin regulile de conduită profesională sancționate juridic și cu morală prin regulile circumscrise în perimetrul normelor de conviețuire socială instituite și impuse de opinia publică sau de conștiința morală de sine a grupului care exercită profesia respectivă.

În ceea ce ține de ținuta și comportamentul în relațiile cu turiștii, ghidul trebuie să aibă un aspect [7]:

- îngrijit;
- agreabil;
- curat, având o igienă desăvârșită.

Îmbrăcămintea va fi aleasă cu gust, croită decent și întotdeauna bine îngrijită, proaspăt spălată și călcată. Ținuta oficială a ghizilor bărbați, pe timpul efectuării activității de ghid, este costumul clasic. În zilele călduroase de vară și excursiile efectuate în afara orașului, ghidul poate purta îmbrăcăminte tip sport.

În cazul unor acțiuni deosebite: mese, recepții, primiri oficiale, spectacole etc, ținuta vestimentară a ghizilor femei și bărbați, va fi în concordanță cu caracterul acestor acțiuni. De exemplu, dacă printre invitați va figura un înalt funcționar local, se acceptă ca stăpînul casei să părăsească linia de primire pentru a-i acorda atenție, iar funcționarul care îl succedează ierarhic va primi restul oaspeților.

Așadar, după un interval de aproximativ jumătate de oră se poate de lăsat un funcționar cu un grad mic la intrare cu misiunea de a-și lua rămas bun de la cei care pleacă, întrucît la acest gen de activitate nu se obișnuiește de a rămîne pînă la ultima oră, cu excepția funcționarilor misiunii, care vor trebui să aștepte semnalul amfitrionului sau, dacă sînt de la altă ambasadă, să rămînă pînă la plecarea șefului misiunii țării lor.

Întotdeauna, pentru a evita intrarea persoanelor nedorite și, totodată, pentru a verifica cine efectiv a sosit, e obiceiul de a adăuga în partea de jos a invitației care se expediază o notiță în care se indică: sînteți rugați să prezentați această invitație.

Avantajul principal al recepțiilor este că acestea permit a invita un număr considerabil de persoane fără a se confrunta problemele de precăderi și organizare care le sînt proprii banchetelor și dineurilor formale, întrucît va fi suficient să dispunem de un salon adecvat.

Cupa de șampanie se oferă la orele 12 cu o durată de o oră. Acest tip de recepție se practică cu prilejul sărbătorii naționale, în onoarea unei delegații sau în legătură cu plecarea definitivă a ambasadorului în țara lui de origine etc. În timpul acestei recepții se servește exclusiv șampanie și fursecuri.

Dejunul de zi se programează, de regulă, pentru orele 12.00 sau 13.00. Începe cu un aperitiv (whisky, vodcă, vin sec) și se termină cu servirea cafelei sau ceaiului. Meniul dejunului include, conform tradițiilor, unul sau două feluri de bucate reci, un fel fierbinte din carne, un fel fierbinte din pește și desertul. Însă, numărul de feluri reci și ferbinți, la discreția gazdei, poate fi redus.

Din recepțiile de seară face parte și ceaiul care începe la orele 16.00 și durează două ore. Este organizat, de regulă, pentru femei. Sînt invitate la ceai personalități din lumea femeilor, soțiile ambasadorilor și reprezentantele notorii din lumea științei, culturii și alte domenii ale activității umane. Pentru ceai se pregătesc una sau mai multe mese, în dependență de numărul invitatelor. Se servesc bomboane, biscuiți, fructe, băuturi.

Cocktail-ul poate fi programat pentru orele 17.00 sau 18.00 și durează vreo două ore. În timpul recepției pot fi oferite diverse băuturi și gustări reci servite de către chelneri care circulă printre invitați pînă la un „bufet” aranjat pe una sau mai multe mese, de preferință într-un mediu adiacent, iar dacă nu e posibil – într-un loc relativ îndepărtat de la intrare.

Cocktail-ul se diferențiază de vinul de onoare sau unul moldovenesc. Este o recepție cu un număr redus de persoane, la care se servesc numai bucate reci. Persoanele se vor afla într-un mediu plăcut, cu băuturi într-un loc și cu mîncăruri în altul. Bucatele vor fi pregătite cu rafinament, de dimensiuni mici pentru a fi consumate dintr-o înghițitură.

Recepția a la fourchette se desfășoară la aceeași oră ca și cocktail-ul. Însă, la acest tip de recepție pot fi aranjate mese nu numai cu gustări reci, ci pot fi oferite și gustări fierbinți. Invitații în mod autonom se apropie de mese, își pun pe farfurioare gustările și se distanțează, dînd posibilitate și celorlalți oaspeți prezenți să se servească.

Ghizii specializați (sportivi, de munte etc) vor avea ținuta și echipamentul corespunzător activității pe care o desfășoară. Este la fel de important ca și comunicarea verbală propriu-zisă, ghidul trebuind să fie atent la gesturi, mimica feței, mișcări, deoarece și acestea se dovedesc a fi eficiente (sau ineficiente) în exprimare.

În continuare este necesar să menționăm că eficiența în comunicare este una dintre cele mai mari reușite ale lucrului Ghidului cu turiștii. Înainte de a porni la investigarea acestei arii a cunoașterii, trebuie să ocolim așa-numitele „mituri” privind comunicarea.

Există mai multe perspective în acest sens. Pentru moment ne vom opri la clasificările lui Fitch și Brillhart și Galanes.

Fitch aduce în atenție șapte astfel de mituri care însoțesc procesul de comunicare [3]:

- ✓ Comunicarea este un proces logic, iar logica îmbunătățește eficiența comunicării
- ✓ învățând despre comunicare vei deveni un bun comunicator
- ✓ Comunicarea este un proces într-o singură direcție
- ✓ Mesajul care a plecat de la emițător este și mesajul pe care îl primește receptorul
- ✓ Credința că putem să nu comunicăm (dacă nu vrem)
- ✓ Comunicarea este influențată doar de cuvintele pe care le folosim

✓ Un bun comunicator se naște așa, nu poți deveni un bun comunicator prin educație

Tabelul 1. Limbajul trupului în relațiile ghidului cu turiștii

Atitudini	Eficiente	Ineficiente
Privirea	directă, îndreptată spre persoană	în sus sau în jos sau pe fereastră
Expresia feței	zâmbitoare; interesată în ceea ce se discută	tristă, plictisită, blazată
Mișcări ale capului	capul ținut sus, cu sprâncenele ridicate; mișcări aprobatoare (dat din cap o dată sau de două ori) pentru a încuraja discuțiile	poziția capului în jos; privitul aiurea când cineva vorbește
Gesturi	controlate (denotă siguranță de sine, stăpânirea situației)	necontrolate- ticuri sau doar obiceiuri proaste scăpate de sub control (fluierat, fredonarea unei melodii); brațe încrucișate - piedică; mâinile în șolduri - amenințătoare;
Poziția trupului	poziție dreaptă; mișcare lină printre turiști; privirea direct către persoană	poziție cocoșată; sprijinirea de un scaun, de perete; fumat, mestecat gumă (mai ales când se discută cu cineva)
Apariția	adecvată, confortabilă pentru destinație, anotimp, situație etc.	deplasată pentru situația dată (de ex. ținută sport la o cină festivă)
Vocea	calmă, expresivă; schimbarea tonalității - astfel se evidențiază mesajele principale; volum controlat	prea rapidă - neinteligibilă; agresivă - iritantă; prea tare - obositoare; prea monotonă - plictisitoare

Sursa: Elaborat de autor

Una dintre multiplele definiții descriptive vede comunicarea ca referindu-se la „acțiunea, cu una sau mai multe persoane, de trimitere și receptare a unor mesaje ce pot fi deformate de zgomote, [care] are loc într-un context, presupune anumite efecte și furnizează oportunități de feedback”.

Autorul Olaru S. stipulează că atunci când transmitem un mesaj, în calitate de emițător, este important să fim empatici (să ne punem în „pielea celuilalt”) și să ne închipuim ca receptori ai mesajului pe care tocmai l-am transmis: veți vedea că, de multe ori, un mesaj considerat bine structurat în calitate de emițător ai acestuia nu ne va mai părea la fel când vom trece în rolul de receptor [3]. Atunci când comunicăm trebuie să ne focalizăm deci pe comunicarea intrapersonală a celuilalt (comunicare cu propria persoană), să-i cunoaștem modul de a percepe ceea ce tocmai am exprimat pentru ca mesajul nostru să fie bine direcționat.

Pornind de la ideea că, de fapt, comunicarea începe în momentul în care „cineva deține o informație pe care destinatarul nu o posedă”, McNair Brian redă acest concept în formularea următoare : „Comunicarea este trecerea unei informații de la un emițător la un receptor». Vehicularea informației între cei doi poli presupune cu necesitate un mijloc adecvat, ceea ce a condus la ideea că există comunicare atunci când o sursă de mesaje transmite „semnale prin intermediul unui canal, la receptor”, conturându-se astfel o paradigmă a comunicării.

Din perspectivă sociologică, „comunicarea este mijlocul prin care omul își organizează, stabilizează și modifică viața socială, și o trece în formele și sensurile sale de la o generație la alta”. După cum se exprimă Keane J., comunicarea este o "discuție publică despre alocarea resurselor publice

ale autorității politice, care este investită cu puterea de a lua decizii legale, legislative și executive, și despre sancțiunile oficiale, ce statul răsplătește ori penalizează [6].

Este necesar să menționăm că ghidul va depune eforturi pentru a întreține mereu trează conversația. Este știut că turiștii doresc să cunoască cât mai multe despre țara vizitată. Ca atare, este indicat ca ei să fie antrenați cu mult tact în conversații agreabile. Ghidul va căuta să antreneze în conversație pe toți turiștii, evitând monopolizarea acesteia doar de către unele persoane. Deoarece, în cele mai multe cazuri, turiștii din același grup nu se cunosc între ei, este recomandabil ca ghidul să creeze o ambianță propice stimulării cunoașterii reciproce. El va acorda o atenție deosebită conversației cu persoanele mai timide, precum și cu cele în vârstă care trebuie tratate cu condescendența cuvenită. Ghidul se va interesa de starea de sănătate a turiștilor, de impresiile ce le-au fost produse de obiectivele vizitate, de modul de derulare a programului etc.

Pentru a crea o ambianță generală plăcută, este recomandabil ca discuțiile să fie presărate cu glume de bun gust. Un ghid bun va avea întotdeauna la îndemână câteva glume bune, ușor de înțeles de către turiștii cărora li se adresează. Când trebuie să răspundă la anumite întrebări sau să dea unele explicații, ghidul trebuie să fie politicos, agreabil și bine dispus. În rândul factorilor individuali care pot produce bariere de comunicare foarte mari este însăși percepția evenimentelor; ea este rezultatul autoevaluării pe care o face fiecare dintre noi în situațiile în care se află sau s-ar putea afla. O cercetare în acest sens este relevantă pentru subiectul pus în discuție: într-o organizație, subiecții au fost rugați să numească o problemă majoră a unei companii care era descrisă în mod general. Poziția managerială a fiecărui participant a influențat extrem de mult răspunsurile date: 83 % dintre managerii de vânzări au spus că există o problemă legată de vânzări, 80% dintre managerii de producție au spus că există o problemă de organizare foarte importantă.

Prezumțiile transmițătorului. Transmițătorul face diferite presupoziii referitoare la contextul comunicării și la receptorul/receptorii acesteia. În viața de zi cu zi, pentru ușurința și rapiditatea interrelaționării „ne ajutam” de o serie de stereotipuri și prejudecăți care, difuzând mesaje inadecvate, nu mai sunt în acord cu realitatea, ci cu aceste presupoziii false. Astfel, stereotipurile reprezintă și ele o barieră de comunicare, una importantă, de altfel; le vom defini drept o reacție la faptul că este dificil și, în plus, neproductiv să tratăm fiecare fenomen pe care-l întâlnim drept ceva cu totul nou, tendința firească fiind de a-l încadra într-o categorie mai largă în funcție de anumite caracteristici pe care acesta le are ; „o generalizare despre un grup de oameni care distinge acești oameni de alții” sau „tendința de a alătura atributei cuiva singur în baza unei categorii în care această persoană a fost plasată” .

Ignorarea importanței receptorului. F. Luthas citat de Hobeau T., prezintă una dintre problemele mari ale comunicării, și anume ignorarea importanței receptorului. Hobeau T. îl citează și pe Donald Roberts, care, trecând, la rândul său, în revistă o multitudine de articole pe această temă, a extras modalitățile prin care receptorii pot fi afectați de fluxul descendent de informații:

- În comunicare, interpretările oamenilor urmează calea minimei rezistențe.
- Oamenii sunt mai deschiși la mesajele consonante cu imaginea lor existentă, credințele lor, valorile lor.
- Mesajele incongruente cu valorile proprii tind să producă o mai mare rezistență decât mesajele care sunt incongruente din cauza raționării logice.
- Mesajele care facilitează îndeplinirea valorilor sunt acceptate mult mai ușor decât mesajele care nu fac acest lucru.
- Când văd că se produc schimbări în mediu, oamenii sunt mai deschiși la mesajele care apar.
- Întregul context al comunicării afectează comunicarea; un mesaj interpretat ca fiind congruent cu o situație poate fi interpretat ca incongruent în altă situație.

Ghidului îi este interzis să răspundă la insulte sau provocări. El va căuta întotdeauna modalitățile de a evita, prin comportament și atitudine ireproșabilă în îndeplinirea sarcinilor profesionale, cauzele care pot genera insulte sau atitudini provocatoare. În cazul în care, cu toate

eforturile depuse, turistul continuă să profereze insulte sau să treacă la provocări, ghidul va informa neîntârziat pe organizatorul programului turistic, pentru ca acesta să ia măsurile ce se impun.

Deci, pentru a putea stabili relații normale cu grupul, ghidul va trebui să se comporte astfel [8]:

- să nu-și facă favoriți, atitudine egală față de toți turiștii, fără discriminare;
- să fie respectuos, dar nu servil, indiferent de situație sau persoană;
- să fie disponibil, sensibil la stările fiecărui turist;
- să gestioneze situațiile de criză înainte ca acestea să scape de sub control, să anticipeze corectând dificultățile înainte ca acestea să scape de sub control;
- să aibă atitudine echilibrată și atentă la neînțelegerile ce pot apărea în grup, aplanarea conflictelor;
- să aibă atitudine demnă și responsabilă față de propriile erori, conștientizând faptul că nu poate cunoaște absolut totul;
- să respecte personalitatea fiecărui turist și să-i lase să aibă personalitate, chiar și în cadrul grupului;
- să utilizeze corect tehnica din dotare (să fie instruit în prealabil);
- să știe în permanență unde sunt turiștii;
- să manifeste o atenție deosebită față de turiști mai în vârstă, față de cei bolnavi sau persoane cu handicap;
- problemele apărute în cadrul excursiei să nu fie discutate în fața turiștilor;
- problemele personale să nu devină subiect de discuție cu turiștii;
- să păstreze atitudine calmă, echilibrată, responsabilă în situații de criză;
- să fie agreabil, inventiv, cu imaginație creativă, mereu pregătit cu surprize;
- permanent, trebuie să se comporte ca o gazdă perfectă, indiferent de locul unde se desfășoară acțiunea turistică;

De altfel, ghidul va urmări în mod obligatoriu felul în care sunt soluționate sesizările turiștilor, informând totodată pe turiști asupra măsurilor întreprinse pentru rezolvarea acestora. În toate cazurile, turiștilor li se va mulțumi pentru cele sesizate, li se va cere scuzele de rigoare, li se vor da asigurări că lucrurile se vor îndrepta și că nu se vor mai repeta. În cazul în care turistul reclamant nu are dreptate sau este rău intenționat, ghidul va adopta o atitudine demnă și politicoasă, evitând provocările și angajarea în discuții contradictorii.

Concluzii:

Ghidul va prezenta turiștilor pe conducătorul auto și pe ajutorul acestuia, în cazul deplasărilor făcute cu mijloace de transport auto, și pe colaboratorii săi, la întâmpinarea turiștilor, în momentul sosirii. În funcție de particularitățile grupului pe care îl însoțește (vârstă, preocupări, temperament etc.), ghidul va găsi formele cele mai adecvate pentru crearea unei atmosfere de destindere și de bună dispoziție.

O reală satisfacție o produce turiștilor marcarea, prin mijloace variate, a diferitelor sărbători naționale sau personale (aniversarea zilei de naștere, a zilei onomastice), care coincid cu perioada programului turistic.

Astfel de atenții constituie dovada unei amabilități deosebite în măsură să creeze o bună dispoziție și să evite sau să atenueze eventualele nemulțumiri ale turiștilor. Pentru marcarea sărbătorilor respective, ghizii vor colabora cu directorii structurilor de primire turistice, pentru ca lucrătorii acestora să poată acționa în conformitate și în limitele posibilităților pe care le au (oferirea de flori, băuturi etc.)

Ghidul va adresa felicitări întregului grup de turiști cu ocazia sărbătorilor naționale și tradiționale și felicitări individuale cu ocazia aniversării sau sărbătorilor cu caracter personal. Datele aniversărilor cu caracter personal ale turiștilor pot fi cunoscute prin consultarea fișelor aflate la recepția hotelului, precum și prin consultarea delegatului partenerului străin, în momentul sosirii turiștilor.

Bibliografie:

1. Pânișoară G. Managementul Resurselor umane. Ediția a III-a. Iași: Polirom, 2016, p. 103
2. Pânișoară I. O. Comunicarea eficientă. Iași: Editura Polirom, 2008, p. 66
3. Olaru S. Managementul întreprinderii. Pe: <http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=475&idb>. (vizitat 25.03.2022)
4. Mcnair B., Introducere în comunicarea politică, Iași, Polirom, 2007, cap. 7,8
5. Larson C., Persuasiunea. Receptare și responsabilitate, Iași, Ed. Polirom, 2003, p. 23
6. Keane J., Mass-media și democrația, Iași, Institutul European, 2000, p. 107
7. Cristureanu C., Neacșu N., Băltărețu A. Turism internațional, studii de caz, legislație. București: Edit. Oscar Print, 1999, p. 112-134
8. Donoica Șt. Aspecte din activitatea de turism. București: Edit. Litera, 1998, p. 45
9. Pciuc C. Эффективные методы мотивации персонала в современных условиях. În: Conferința internațională științifico-practică a tinerilor cercetători ”Организационноэкономическое, финансово-учетное и институционально-правовое обеспечение инновационного развития субъектов хозяйствования и территориальных обществ” Academia de Finanțe din Bucovina, Cernăuți, Ucraina. 24-25 martie, 2011. p. 64
10. Hobeanu T. Motivarea complexă a resurselor umane. Bucuresti: Editura Economica, 2004, p. 120
11. Eșanu M. Necesitatea dobândirii competențelor manageriale de către specialistul din turism. În: Cultura fizică și sportul într-o societate bazată pe cunoaștere: Materialele conferinței științifice internaționale. Chișinău: USEFS, 2015, p. 471
12. Eșanu M. Importanța formării unor competențe manageriale la viitorii specialiști din turism. În: Sport. Olimpism. Sănătate: Materialele Congresului Științific Internațional. Chișinău: USEFS, 2016, p. 35-39

Corresponding author:

BĂLĂȚEL Elena

ID ORCID: 0000-0002-0542-4588, email: elena.balatel@usm.md